

SCHULUNG

SEXUALISIERTE GEWALT

Inhaltsübersicht

Prävention sexualisierter Gewalt	3 - 8
Anforderungen für Präventionsarbeit	9 - 10
Reflexion des eigenen Verhaltens gegenüber Kindern	11
Sexualpädagogische Arbeit und kindliche Sexualität	12 - 16
Begriffsdebatte sexualisierte Gewalt	17 - 22
Charakteristika sexualisierter Gewalt	23 - 25
Begriffsklärung und Definition sexueller Übergriffe unter Kindern	26 - 36
Zahlen und Daten in Bezug auf Betroffenheit und Täter*innen	37 - 38
Täter*innen und ihre Strategien	39 - 53
Machtgefälle zwischen Täter*innen und Betroffenen.....	54
Täter*innenprofile	55
Aufdeckungsprozesse	56 - 58
Mögliche Signale für Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt	59 - 62
Trauma	63 - 65
Sexualisierte Gewalt in Institutionen, Risikofaktoren und Schutzkonzept	66 - 72
Verdachtsstufen	73 - 74
Handlungsleitfaden	75 - 76

Primäre Prävention

- * wendet sich unspezifisch an alle + umfasst vorbeugende Maßnahmen, damit es gar nicht erst zu sexualisierten Übergriffen kommt (Stärkung, Aufklärung, Trägermaßnahmen etc.)
- * oberstes Ziel das Verhindern von sexualisierter Gewalt

Sekundäre Prävention

- * gleich zu setzen mit Intervention
- * frühzeitiges Erkennen / Aufdecken + Beendigung / Unterbindung (Vergangenheit + Gegenwart)
(Schritte der Sensibilisierung, Sicherheit im Umgang mit Verdachtsfällen, konkrete Handlungsschritte + Interventionspläne)

Tertiäre Prävention

- * Ziel ist die Aufarbeitung von erlebten sexualisierten Gewaltauswirkungen
- * Rehabilitation d.h. Schutz + Unterstützung der Betroffenen

Prävention von sexualisierter Gewalt

- * Kinder + Jugendliche können sich nicht selber schützen
- * Die Verantwortung
 - * für die Sicherheit der Kinder + Jugendlichen (präventiv) zu sorgen
 - * im Verdachtsfall angemessen zu intervenieren und
 - * die uns anvertrauten Kinder + Jugendlichen dauerhaft zu schützenist alleinige Aufgabe der Erwachsenen
- * Kinder haben nicht die Aufgabe, sich selbst zu schützen
- * Sie können nur befähigt werden, Situationen für sich besser einsortieren zu können

Prävention von sexualisierter Gewalt

- * Ferner Übergriffe schneller zu erkennen + sich gezielter bzw. früher an Hilfspersonen zu wenden
- * Der Gedanke, dass eine Präventions-schulung alleine ausreicht, um Übergriffe zu verhindern, ist schön + beruhigend
- * Realität ist aber leider, dass kein Präventionsprodukt sexualisierte Gewalt verhindern kann
- * Denn die Täter*innenstrategien + Manipulationsfähigkeiten sind diffizil + ausgeprägt
- * Präventionsarbeit deshalb sehr breit aufgestellt + sollte in ein Gesamtkonzept eingebettet sein

Prävention von sexualisierter Gewalt

- * langfristig erworbene Muster + Verhaltensweisen sind nicht allein durch eine Präventionsschulung veränderbar
- * aber: sie leisten einen Beitrag zur Aktivierung schützender Komponenten
- * Ziel ist nicht, dass alle Kinder + Jugendlichen laut, stark + wild sein müssen
- * auf ihrem ganz eigenen Weg der Persönlichkeitsbildung brauchen Kinder + Jugendliche unterschiedliche Wege + Möglichkeiten sich mitzuteilen + variable Handlungskompetenzen an die Hand

Zentrale Inhalte Kindbezogener Prävention

- * Mein Körper gehört mir!
- * Ich kann mich auf meine Gefühle verlassen + ihnen vertrauen!
- * Es gibt gute, schlechte + komische Berührungen!
- * Ich darf „Nein“ sagen!
- * Es gibt gute + schlechte Geheimnisse!
- * Ich darf Hilfe holen + darüber sprechen, auch wenn es mir ausdrücklich verboten wurde!
- * Kein Erwachsener hat das Recht, Kindern Angst zu machen!
- * Wer kann mir helfen?
- * Vermittlung das nicht nur Fremde Täter*innen sein können
- * Vermittlung, dass Kinder niemals Schuld daran haben, wenn ihnen sexuelle Gewalt widerfährt

Wem nützt in diesem Zusammenhang Selbstverteidigung/Selbstbehauptung?

Wenn wir uns klarmachen, dass Täter*innen im überwiegenden Maß im sozialen Nahbereich der Mädchen und Jungen zu finden sind, den Missbrauch lange planen und das ganze Umfeld manipulieren, dann drängt sich die Schlussfolgerung auf: Selbstverteidigung für Kinder und Jugendliche als Prävention von sexualisierter Gewalt anzusehen, dient überwiegend der Beruhigung von Erwachsenen.

Gegen Selbstverteidigungskurse ist nichts zu sagen, es ist gut, wenn Kinder und Jugendliche lernen, sich zu wehren und abzugrenzen und ihre eigene (Laut)stärke zu spüren. Allgemein und aber auch als Handlungsoption gegenüber gleichaltrigen anderen Jugendlichen. Aber wenn damit ein Schutz vor sexualisierter Gewalt gemeint ist, ist dies nicht nur wenig sinnvoll, sondern teilweise bedenklich.

Protect-Ansatz

In der Weiterentwicklung des Empowerment-Ansatzes hat sich in den vergangenen zehn Jahren ein Perspektivenwechsel durchgesetzt, der das Augenmerk von der Zielgruppe der Kinder auf die Zielgruppe der Erwachsenen gelenkt hat.

Im Protect-Ansatz sind in erster Linie die Erwachsenen gefordert, aufmerksam und verantwortungsvoll zu handeln, um den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten.

Täter*innen gehen meist strategisch und planvoll vor, schleichen sich langsam in das Vertrauen – und das Herz – von Kindern und Jugendlichen ein und verfügen häufig über strukturelle Macht bzw. sonstige Machtmechanismen, um (auch gestärkte) Kinder und Jugendliche in ihr feingesponnenes Netz der Tatvorbereitung zu ziehen.

Prävention vor sexualisierte Gewalt bedeutet deshalb für die Kinder- und Jugendarbeit, dass alle hier tätigen Erwachsenen bereit sind ihren Beitrag zu leisten und sich der Verantwortung stellen, Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt möglichst wirksam zu schützen. Die gezielte und bewusste Stärkung von Mädchen und Jungen ist in diesen Ansatz zum „richtigen“ Zeitpunkt als eine Methode präventiven Arbeitens integriert.

Gesellschaftliche Anforderungen für Präventionsarbeit

- ☐ Rechte + Integrität von Kindern anerkennen
- ☐ Gleichberechtigung von Männern + Frauen
- ☐ Vermeidung geschlechtstypischer Erziehung
- ☐ Stereotype über sexualisierte Gewalt + Sexualität abbauen
- ☐ der Verharmlosung sexualisierter Gewalt entgegenwirken
- ☐ Abhilfe gegen soziale + finanzielle Vernachlässigung von Kindern
- ☐ soziale Isolation von Familien reduzieren

Sensibilisierung für Gefährdungsmomente + begünstigende Situationen

- ☐ Wahrnehmung von Kindern + Jugendlichen
- ☐ Wahrnehmung von Betroffenen in Gruppen
- ☐ Wahrnehmung von Grenz-
überschreitungen in Gruppen
- ☐ Wahrnehmen von begünstigenden
Situationen + Gefährdungssituationen
aus dem Arbeitskontext

Reflexion des eigenen Verhaltens gegenüber Kindern + Jugendlichen

- * Auseinandersetzung mit der Kategorie „Geschlecht“ + Mann- und Frau-Sein
- * Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität
- * Auseinandersetzung mit der Balance von Nähe + Distanz
- * Auseinandersetzung mit eigenen Grenzen + den Grenzen anderer
- * Auseinandersetzung mit Macht + Machtmissbrauch
- * Auseinandersetzung mit der Rolle als Vertrauensperson

Sexualfreundlicher Umgang mit kindlicher Sexualität

Sexualerziehung findet in jedem pädagogischen „Verhältnis“ statt; ob bewusst oder unbewusst. Sexualfreundliche Erziehung ist eine Haltung und kein pädagogisches Programm. Sie akzeptiert Kinder in ihren unterschiedlichen sexuellen Bedürfnissen, Interessen und Ausdrucksformen. Sie vermittelt Kindern Gefühle wahr und ernst zu nehmen und den eigenen Körper zu akzeptieren. Sie vermittelt Informationen, Wertvorstellungen und Spaß. Sie fördert die Fähigkeit, Grenzen zu setzen und die Grenzen anderer zu achten. Und vor allem vermittelt sie Sprache, um über Sexualität und die damit verbundenen Gefühle und Empfindungen sprechen zu können.

Sexualerziehung soll keine bloße Aufklärung sein, die Kinder lediglich informiert, sondern in Zusammenhang mit den damit verbundenen Gefühlen und Empfindungen vermittelt werden und den Zugang zum eigenen Körper, zur Lust, zur Sinnlichkeit und zu anderen Menschen eröffnen. Sexualität stellt also ein komplexes Lernfeld dar mit den Bereichen: **Emotionalität – Sozialität – Kognition.**

Aber Sexualerziehung realisiert sich auch in der Förderung von Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Ich-Stärke. So ermöglicht eine sexualfreundliche Erziehung Kindern, ja und nein sagen zu können. Sie fördert die Stärke, die Unabhängigkeit und die Selbstbestimmungsfähigkeit von Kindern und ist somit eine wesentliche Voraussetzung für die Prävention sexueller Ausbeutung. (vgl. Kleinschmidt u.a. 1994)

Für Erwachsene ist eine sexualfreundliche Erziehungshaltung begleitet von der Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität und der selbst erfahrenen Sexualerziehung.

Erarbeitung eines gemeinsamen sexualpädagogischen Konzeptes im Kollegium/Team

Ein sexualpädagogisches Konzept gibt den Mitarbeiter*innen einer pädagogischen Einrichtung die Chance, einen bewussten Umgang mit kindlicher Sexualität zu entwickeln und mehr Sicherheit im (sexualpädagogischen) Alltag zu erlangen. Zudem bringt es Entlastung und Transparenz in die pädagogische Arbeit. Es ist ein Qualitätsmerkmal pädagogischer Einrichtungen und kann Kommunikationsprobleme im Team, mit Eltern und der Leitung verhindern.

Die Erstellung eines sexualpädagogischen Konzeptes stellt außerdem eine präventive Maßnahme dar, um sexuelle Übergriffe möglichst zu verhindern bzw. einen fachlichen Umgang damit zu ermöglichen. Im Allgemeinen ist es leichter über sexuelle Übergriffe zu sprechen, wenn Sexualität ein offenes Thema der Einrichtung ist.

Zu Beginn kann der Austausch stehen: **„Was ist kindliche Sexualität?“**

„Wie drückt sich kindliche Sexualität meiner Meinung nach aus? Wie begegne ich ihr in meiner Einrichtung?“

Dieser Austausch kann zunächst zu zweit erfolgen und dann in der großen Runde zu einer großen Themensammlung zusammengebracht werden.

Gesammelte **Fragen von Kindern und Jugendlichen zur Sexualität** und deren Beantwortung können ebenso den inhaltlichen Anfang machen.

Kindliche Sexualität

Reden über Sexualität ist ein schwieriges Unterfangen. Wer spricht schon alltäglich mit anderen über Sex? Wenn überhaupt, dann auf einer sehr allgemeinen Ebene, in großer Privatheit mit der oder dem Sexualpartner*in oder mit sehr guten Freund*innen.

Die Vorstellungen von Sexualität, wie eine*r selbst sie leben möchte oder auch nicht leben möchte, sind schon durchaus schwer für sich allein in Worte zu fassen. Noch eine größere Herausforderung ist es, diese Vorstellungen anderen mitzuteilen. Um wie viel schwerer ist es darüber hinaus, sich zu vergegenwärtigen, was andere Menschen sich unter Sexualität vorstellen, was für wen passt und wie sich darüber ausgetauscht werden kann.

Nichts weniger als das tun Sie aber, wenn Sie in Ihrer Institution über den Umgang mit den Sexualitäten der Kinder und Jugendlichen nachdenken. Ob aktiv oder passiv, um eine Auseinandersetzung mit dem, was kindliche und jugendliche Sexualität heißt oder heißen kann, kommt niemand herum, die oder der mit Mädchen und Jungen zu tun hat.

Babynuckeln und Saugen, das Spiel mit Ausscheidungen, Zärtlichkeiten, Berührungen, Spielen mit den Geschlechtsteilen, alltägliche (zwangsläufige) Konfrontation mit pornographischen Bildern und medialen Stereotypen, Imitieren „erwachsener“ Sexualität aus spielerischer Neugier, Doktor*innenspiele, Umgang mit Nacktsein und Kleidung, Schmetterlinge im Bauch, Begehren, Sinne, Anzüglichkeit in Sprache und Gesten von Erwachsenen, Selbstbefriedigung, orgiastische Gefühle... all das und noch viel mehr beinhaltet kindliche Sexualität.

Der Mensch ist ein sexuelles Wesen und das von Geburt an.

Schon im Mutterleib lutschen Ungeborene am Daumen um zu Wohlgefühlen zu kommen.

Sexualität ist ein menschliches Bedürfnis, ein Kernbereich der Persönlichkeit, der den Menschen von Geburt bis zum Tod begleitet. In verschiedenen Alters- und Entwicklungsstufen verändert sich die Sexualität eines Menschen und bekommt auch je nach Lebenssituation eine unterschiedliche Bedeutung.

Wenn wir es also mit Kindern jeglichen Alters zu tun haben, wissen wir heute, dass wir „sexuelle Wesen“ vor uns haben; kleine Menschen, die Sexualität in sinnlichen und lustvollen Erfahrungen erleben.

Kindliche Sexualität ist aber nicht mit der Sexualität von Erwachsenen gleichzusetzen. Kinder (er)leben ihre Sexualität ganzheitlich und viel umfassender. Erwachsenensexualität ist eher auf genitale Sexualität, Befriedigung und Orgasmus ausgerichtet. Sie wird meist mit bewusst gewählten Partner*innen gelebt, hält gewisse Regeln ein und bedenkt Folgen bzw. Umstände.

Außerdem haben Erwachsene im Unterschied zu Kindern ein Bewusstsein darüber, wann sie sexuell empfinden und wann sie Sexualität leben.

Kindliche Sexualität hingegen ist geprägt von einem ganzheitlichen Erleben, in dem es keine Trennung zwischen Sinnlichkeit, Zärtlichkeit und Sexualität gibt. Kinder erleben Sexualität in sinnlichen und lustvollen Äußerungen, die sich in Geborgenheit, Zärtlichkeit, Nähe, Wärme und Lust am eigenen sowie am Körper der Spielpartner*innen ausdrücken. Kinder leben ihre Sexualität egozentrisch, auf sich bezogen. Selbsterkundungen und Masturbation ziehen sich meist durch die ganze Kindheit.

Kinder erleben ihre Sexualität mit vielen Bezugspersonen im Schmusen und Kuseln. Sie erkunden, matschen, kitzeln, lachen gerne, haben Freude am Entdecken des eigenen Körpers und sind neugierig auf die Welt.

Kinder leben Sexualität selbstverständlich, spontan, neugierig und unbefangen, wenn sie dies dürfen.

Auch, wenn Kinder nachspielen, was sie an Bildern zu Sexualität sehen, dann wollen sie „keine erwachsene Sexualität praktizieren, diese aber durchaus mit anderen Kindern imitieren. Dazu veranlassen sie aber nicht Begehren und Lustgefühle, die denen Erwachsener vergleichbar sind, sondern spielerische Neugier.“ (Freund/Riedel-Breidenstein 2004:22) Kinder spielen auch die Arbeit von Eltern und Erziehungsberechtigten nach, ohne selbst erschöpft zu sein.

Mädchen und Jungen leben ihre Sexualität sowohl mit dem anderen wie mit dem eigenen Geschlecht.

Zum einen ist das Ausdruck einer generellen „Ungerichtetheit“ der sexuellen Erkundungslust. Zum anderen wissen wir, dass lesbische und schwule Erwachsene meist schon als Kinder und junge Jugendliche homosexuell fühlen und (wenn auch teils noch unbewusst) spüren, dass sie gleichgeschlechtlich lieben (werden). Wenn wir die Offenheit von kleinen Kindern in Bezug auf Geschlechterrollen und Kategorisierungen ernst nehmen, „dann gehört es mit zu den wichtigsten Aufgaben einer Sexualpädagogik der Vielfalt dazu beizutragen, die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit innerhalb der Kategorie „Mann“ bzw. „Junge“ und innerhalb der Kategorie „Frau“ bzw. „Mädchen“ herauszustellen bzw. zu thematisieren.“ (Timmermanns/Tuider 2008:20)

Vor allem sind Kinder angewiesen auf die Zuwendung, Liebe und Zärtlichkeit, die sie von ihren erwachsenen Bezugspersonen bekommen. Und in deren Verantwortung liegt es auch, für ausreichenden Schutz und die Wahrung der Grenzen zu sorgen, als auch genügend Freiraum zu schaffen um kindliche und sinnlich-körperliche Entwicklung möglich zu machen.

Entwicklungsphasen der Kindheit

Säuglingsalter – Neugeborenes

- ☞ physiologische Anpassung (eigenständig atmen, Herz- und Kreislauf regulieren, Wärmehaushalt stabilisieren)
- ☞ Säugling kann sehen (in den ersten Wochen eingeschränkt), hören, riechen
- ☞ entwickelt Schlaf- und Wachrhythmus
- ☞ angeborene Reflexe Saugen, Greifen, Suchen sichern das Überleben
- ☞ reagiert auf Bezugspersonen durch Mimik und Laute → Aufbau einer Bindung Säuglinge sind existentiell auf Bezugsperson angewiesen (Nahrung, Zuwendung, Anregung)

„Kompetenter“ Säugling

- ☞ Entwicklung der Grobmotorik (Greifen)
- ☞ Festigung der Bindung an Bezugspersonen (Fremdeln)
- ☞ Bewegungsentwicklung vom Liegen zum Gehen: Liegen, drehen, robben, krabbeln, sitzen, stehen, gehen) nach dem individuellen Entwicklungsplan des Kindes
- ☞ Sprachentwicklung beginnt (bereits großer passiver Wortschatz, Ein-Wort-Sätze)

Kleinkind und Vorschulalter

- ☞ Sprache entwickelt sich weiter (Zwei-Wort-Sätze ...)
- ☞ Bewegungsmotorik wird spezialisiert (Klettern, freies Laufen ...)
- ☞ Trotzphase: Eigener Wille und Bedürfnisse wollen durchgesetzt werden → eigene Grenzen oder Grenzen durch Bezugsperson
- ☞ Phase, in der das Kind trocken wird
- ☞ erste „Freundschaften“ mit Gleichaltrigen (noch kurzlebig)
- ☞ Aufnahme in Krippe bzw. Kindergarten

Schulkind (sechs – zwölf Jahre)

- ☞ Erlernen körperlicher Geschicklichkeit, die für gewöhnliche Spiele notwendig ist
- ☞ Aufbau einer positiven Einstellung zu sich als einem wachsenden Organismus
- ☞ Lernen, mit Altersgenoss*innen zu recht zu kommen
- ☞ Erlernen von männlichem oder weiblichem sozialen Rollenverhalten
- ☞ Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen
- ☞ Entwicklung von Konzepten und Denkschemata, die für das Alltagsleben notwendig sind
- ☞ Entwicklung von Gewissen, Moral und einer Werteskala
- ☞ Erreichen persönlicher Unabhängigkeit
- ☞ Entwicklung von Einstellungen gegenüber sozialen Gruppen und Institutionen

Jugendphase (zwölf - achtzehn Jahre)

- ☞ neue und reifere Beziehungen zu Altersgenoss*innen aller Geschlechter aufbauen
- ☞ Übernahme einer eigenen Geschlechtsrolle
- ☞ Akzeptieren der eigenen körperlichen Erscheinung und effektive Nutzung des Körpers
- ☞ emotionale Unabhängigkeit von den Eltern und von anderen Erwachsenen
- ☞ Vorbereitung auf partnerschaftliche Beziehung und mögliches Familienleben
- ☞ Vorbereitung auf eine berufliche Karriere

- Werte und ein ethisches System erlangen, das als Leitfaden für das Verhalten dient – Entwicklung einer Ideologie
- sozial verantwortliches Verhalten erstreben und erreichen

vgl. Harvighurst, R.J. Developmental tasks and education (first ed. 1948). New York 1982.

Die Entwicklung der Sexualität

Menschen sind von klein auf sexuelle Wesen mit altersspezifischen Bedürfnissen und individuellen Ausdrucksformen. Körperlichkeit und Sexualität sind für die Identitätsentwicklung von großer Bedeutung. Sie prägen unser individuelles und gesellschaftliches Leben von Geburt an. Damit kommt der Sexualität eine große Bedeutung für das seelische Gleichgewicht auch schon von Kindern zu. Sie kann das Selbstwertgefühl stärken, Lebensfreude geben, Freude am Körper vermitteln, aber auch Scham und Selbstzweifel auslösen sowie Sprache der Gewalt sein.

Sexualität von Kindern

- Schon Säuglinge leben Sexualität. Die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten zeigen sich in der Saug- und Berührungslust von Säuglingen, wozu auch das Berühren der Geschlechtsteile gehört.
- Der Hautkontakt, das Schmusen und Küssen sowie die sinnlichen Aspekte Riechen, Schmecken, Sehen, Fühlen sind Bestandteile kindlicher sexueller Ausdrucksformen.
- Kinder lieben ganzheitlich und ganzkörperlich.
- Kinder leben ihre Sexualität egozentrisch, auf sich selbst bezogen. Ihr Interesse gilt dem Ausprobieren und Kennenlernen ihres Körpers. Diese kindliche Neugier macht auch vor Sexualität nicht Halt.
- So wird zum Beispiel ausprobiert, wie sich Zungenküsse anfühlen oder durch Doktorspiele erfahren Kinder sich selbst und andere auch körperlich.
- Diese sexuellen Erfahrungen sind wichtig und wertvoll und tragen zu einer gesunden Entwicklung des Kindes bei.

Gewalt

... entsteht immer dann, wenn eine Person durch eine bewusste Tat geschädigt wird.

Es ist eine Aussage über die Wirkung menschlichen Handelns + beinhaltet den Missbrauch von Macht.

Aggression

... hingegen nimmt das Motiv einer Handlung in den Blick + nicht die Wirkung.

Sie ist jede physische oder verbale Handlung, die darauf angelegt ist, eine andere Person anzugreifen oder zu schädigen. Aggression zielt darauf ab, eigene Bedürfnisse auf Kosten anderer durchzusetzen.

- ▶ Liegt die Aufmerksamkeit nur bei der aktiven Person, wird Gewalt nicht verständlich.
- ▶ Ob eine Handlung gewalttätig ist oder nicht, kann nur verstanden werden, wenn die Bedürfnisse derer in den Blick genommen werden, die von der Handlung betroffen sind.
- ▶ Gewalt aus Sicht der Handelnden beschrieben, führt leicht zu Schuldzuweisungen + wiederum zur Rechtfertigung der Tat.

Definition sexualisierte Gewalt

Sexualisierte Gewalt¹ ist eine individuelle, alters- und geschlechtsunabhängige Grenzverletzung und meint jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind oder einer/einem Jugendlichen entweder gegen deren/dessen Willen vorgenommen wird oder der das Kind oder die/der Jugendliche aufgrund körperlicher, psychischer, kognitiver oder sprachlicher Unterlegenheit wissentlich nicht zustimmen kann.

D.h. sexuelle Gewalt ist jede Form der körperlichen Beeinträchtigung einer anderen Person in sexueller Hinsicht und/oder ihrer Androhung.

Kennzeichen ist der Zwang bei fehlender Gleichheit der Interagierenden und / oder die fehlende Zustimmung eines Beteiligten. Heute wird die Bezeichnung „Sexueller Missbrauch“ häufig durch den Begriff „Sexualisierte Gewalt“ ersetzt, um deutlich zu machen, dass es sich um Gewalt und nicht um Sexualität handelt.

Formen sexualisierter Gewalt

Sexualisierte Gewalt kommt in vielen Formen und Abstufungen vor. Dabei kann zwischen Formen mit und ohne Körperkontakt unterschieden werden.

- ☞ Enge Definition / Hand on Delikte: sexuelle Handlungen mit Körperkontakt und schädigender Wirkung
- ☞ Weite Definition/ Hand off Delikte: sexuelle Handlungen auch ohne Körperkontakt

Sobald eine Grenzverletzung stattfindet, wird von sexualisierter Gewalt gesprochen. Wann die eigene Grenze verletzt wird, spürt das Kind oder die/der Jugendliche. Dies kann individuell verschieden sowie alters- und geschlechtsabhängig sein.

Jede sexualisierte Gewalt gegen Kinder ist auch gleichzeitig eine psychische Gewalttat gegen Kinder!

Sie hat immer etwas mit Macht und Machtmissbrauch zu tun.

¹ Häufig findet sich im Sprachgebrauch auch der Begriff des „sexuellen Missbrauchs“. Hier wird der Begriff der „Sexualisierten Gewalt“ bevorzugt, da viele „missbrauchte“ Menschen die Selbstkategorisierung als „missbraucht“ ablehnen; denn dies bedeutet nach ihrem Verständnis, dass es dem „missbrauchenden“ Menschen gelungen ist, sie zu einem Gegenstand zu machen, der sie nie – auch während der „Missbrauchshandlung“ nicht – gewesen sind. Des Weiteren wird die Verwendung des Begriffes „Missbrauch“ kritisiert, insofern als dies fälschlicherweise die Möglichkeit eines zulässigen sexuellen Gebrauchs implizieren könnte.

Sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt ist:

- Exhibitionismus
- Voyeurismus
- gemeinsames Anschauen von Pornografie bzw. das Versenden pornografischer Fotos per E-Mail oder MMS an Kinder und Jugendliche
- Gespräche, Filme oder Bilder mit sexuellem Inhalt, die nicht altersgemäß sind
- Zwang, sich vor anderen ausziehen zu müssen
- ständige verbale oder non-verbale Kommentierung der körperlichen Entwicklung der Geschlechtsmerkmale eines Kindes oder einer/ eines Jugendlichen
- Beobachtung von Kindern und Jugendlichen beim Baden/Duschen,
- Gebrauch sexueller Sprache („geiler Arsch“, „scharfe Titten“, „schwuler Wichser“, ...)
- Belästigung von Kindern oder Jugendlichen in Chaträumen im Internet
- Aufforderung, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen

Sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt ist:

- sexuelle Küsse und Zungenküsse
- vorsätzliche Berührungen der betroffenen Person an Brust, Gesäß oder den Genitalien

Von schweren oder massiven Formen sexualisierter Gewalt spricht man bei:

- Zwang zu sexuellen Handlungen (z. B. Selbstbefriedigung)
- Berührung der Genitalien von bzw. durch Täter oder Täterin
- vaginale oder anale Penetration
- anale, orale oder genitale Vergewaltigung
- Zwang zum Austausch von sexuellen Tätigkeiten mit Dritten

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

Das Gesetz legt in den §§ 174 ff. StGB (Strafgesetzbuch) fest, welche Handlungen strafbar sind. Das StGB will die ungestörte sexuelle Entwicklung Minderjähriger und ihre sexuelle Selbstbestimmung sicherstellen. Unter Strafe gestellt sind beispielsweise:

- § 174 StGB Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen
- § 176 Sexueller Missbrauch von Kindern
- § 176a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern
- § 176b Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge
- § 177 StGB Sexueller Übergriff, Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung
- § 178 Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge
- § 180 StGB Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger
- § 182 StGB Sexueller Missbrauch von Jugendlichen
- § 183 StGB Exhibitionistische Handlungen
- § 184 StGB Verbreitung pornografischer Schriften
- § 184a Verbreitung gewalt- oder tierpornografischer Schriften
- § 184b StGB Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften
- § 184c StGB Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornografischer Schriften
- § 184d StGB Zugänglichmachen pornografischer Inhalte; Abruf kinder- und jugendpornografischer Inhalte mittels Telemedien
- § 184e Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornografischer Darbietungen
- § 184f Ausübung der verbotenen Prostitution
- § 184g Jugendgefährdende Prostitution
- § 184h Begriffsbestimmungen
- § 184i StGB Sexuelle Belästigung
- § 184j StGB Straftaten durch Gruppen

Strafbares Verhalten löst zudem Schadensersatz und Schmerzensgeldansprüche aus.

Aber in Organisationen gilt: Nicht alles, was (noch) nicht verboten ist, ist erlaubt. Jede Handlung, die die persönlichen Grenzen der Intimsphäre überschreitet und das Schamgefühl des Betroffenen oder Dritter verletzt, sollte in der Organisation untersagt sein.

Neben dem Strafgesetzbuch ist - wie o.a. - auch das Achte Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - von Bedeutung:

Mit der Neufassung des Bundeskinderschutzgesetzes, das seit dem 1. Januar 2012 in Kraft ist, wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Kinderschutzes umfassend weiterentwickelt. Für die Kinder- und Jugendhilfe sind vor allem die Änderungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes bedeutsam und hier insbesondere die Paragraphen 8a, 72a (Führungszeugnisse von Ehrenamtlichen bei freien Trägern) und 79a i.V. mit § 74 (Qualitätsentwicklung).

Schutz von Kindern (unter 14 Jahren)

Alle sexuellen Handlungen an, mit oder vor Menschen unter 14 Jahren, sowie der Versuch, sind gesetzlich verboten. Dazu gehören ebenso sexuelle Handlungen ohne Körperkontakt, z.B. das Zeigen von Pornografie.

Selbst wenn Kinder (vermeintlich) zustimmen, sind diese Handlungen immer strafbar.

Auch sexuelle Handlungen zwischen Kindern unter 14 Jahren sind strafbar, eine Bestrafung ist allerdings nicht möglich, da unter 14-Jährige noch nicht strafmündig sind.

Trotzdem muss hier der Aufsichtspflicht nachgekommen werden. Sexuelle Aktivitäten in diesem Alter dürfen nicht geduldet oder gefördert werden.

Schutz von Jugendlichen (14-18 Jahre)

Freiwilliger Sex zwischen Jugendlichen und auch zwischen Jugendlichen und Erwachsenen über 14 Jahren ist zwar erlaubt, aber es sind gesetzliche Grenzen gesetzt um die sexuelle Selbstbestimmung zu schützen.

- Es darf keine Zwangslage ausgenutzt werden.
- Es darf keine Bezahlung oder andere Form der Entlohnung geben.
- Auf sexuelle Kontakte ist zu verzichten, wenn ein besonderes Betreuungs- und Abhängigkeitsverhältnis besteht, bzw. ein Machtgefälle und davon auszugehen ist, dass die Jugendlichen nicht in der Lage sind, ihre sexuelle Selbstbestimmung durchzusetzen.

Pornographie § 184 StGB

Pornografische Medien dürfen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht zugänglich gemacht oder angeboten werden.

Kinder- und jugendpornografische Schriften dürfen nicht hergestellt, verbreitet, besessen oder erworben werden. Sie sind dann kinder- und jugendpornografisch wenn sie sexuelle Handlungen an, vor, oder mit Kindern oder Jugendlichen unter 18 Jahren zeigen und ganz oder teilweise entkleidete Kinder und Jugendliche in unnatürlich, geschlechtsbetonter Körperhaltung darstellen. Die einzige Ausnahme gilt für Jugendpornographie, die Jugendliche ausschließlich zum persönlichen Gebrauch und mit dem Einverständnis der dargestellten Personen herstellen (z.B. erotische Nacktbilder die sich Partner*innen untereinander schicken).

Charakteristika sexualisierter Gewalt

- findet selten zufällig + spontan statt, sondern ist i.d.R. ein geplanter Prozess, in dem Verhaltensweisen zunehmend grenzverletzender + übergreifiger werden
- ist geplant + vollzieht sich fortschreitend, es werden bewusst Situationen ausgenutzt, in denen die Betroffenen unterlegen sind
- es wird immer ein Machtverhältnis ausgenutzt, da die handelnde Person über Macht + Autorität gegenüber der betroffenen Person verfügt (häufig Vertrauenspersonen der Betroffenen)

- Fälle von sexualisierter Gewalt an Mädchen / Frauen wird häufiger angezeigt als an betroffenen Jungen / Männern. Über die tatsächliche Anzahl + die Geschlechterverteilung im Dunkelfeld gibt es keine genauen Daten.
- Menschen mit Beeinträchtigungen sind häufiger von Gewalt betroffen als nicht-beinträchtigte Menschen.
- Der Ablauf eines sozialen Kontaktes wird einseitig durch die machtvollere Person gemäß ihrer eigenen Interessen bestimmt.
- Mechanismen wie Belohnung / Bestrafung / Bedrohung / Gewalt werden zur Manipulation der unterlegenen Person eingesetzt.

- Die Verantwortung liegt bei den Täter*innen (was den Betroffenen aber häufig nicht bewusst ist).
- Die Betroffenen sind oftmals nicht in der Lage, sich eigenständig zu wehren.
- Bei den Täter*innen handelt es sich häufig um Bezugspersonen oder andere nahestehende Personen. Hierdurch entstehen bei den Betroffenen oft Schuld- + Schamgefühle, die ihre Wehr- + Sprachlosigkeit noch verstärken.
- Sexualisierte Gewalt wird eher mitgeteilt bzw. angezeigt, wenn der/die Täter*in eine unbekannte Person ist.

Einschätzung von jugendlichem sexuellem Verhalten ist oft schwer:

- ☐ Übergänge von einvernehmlichen sexuellen Handlungen zu sexuellen Übergriffen ist häufig fließend
- ☐ viele der Grenzverletzungen sind fast schon alltäglich, werden von Fachkräften + Jugendlichen selbst oft nicht ernst genommen
- ☐ Bandbreite sexueller Übergriffe durch Jugendliche gegenüber Gleichaltrigen ist groß - von anzüglichen Bemerkungen über Begrapschen bis hin zur sexuellen Nötigung oder Vergewaltigung d.h. massive strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt

Normalität - Normen

- (Erwachsene) Bewertungen kindlicher sexueller Verhaltensweisen sind anfällig für Verwechslungen
- Vermischung unterschiedlicher Dimensionen ^{anormal} auffällig ^{bedeutlich} unangemessen ^{deviant}
- Häufige Basis: nicht reflektierte persönliche Befindlichkeiten + Einschätzungen
- "Normalität" ist ein Konstrukt + muss offen sein für Interpretationsspielräume + Veränderungsprozesse, aber nur rudimentärer Orientierungsrahmen
- Es sollte primär um die Frage gehen, welche Interventionen im Einzelfall erforderlich sind

Kriterien

- * Intensität des Verhaltens ^{normal vs auffällig}
- * Motivation
- * Reaktion
- * Planung der sexuellen Aktion
- * Zwang oder Gewalt
- * Beziehung zwischen den beteiligten Kindern
- * Altersunterschied
- * Kontext

Sexuelle Übergriffe unter Kindern

- Sexuelle Übergriffe unter Kindern sind nicht als „Kinderversion oder kleine Kopie“ von sexuellem Kindesmissbrauch zu verstehen.
- Der Begriff sexueller Missbrauch setzt als Straftatbestand ein Maß an Eigenverantwortlichkeit der Täter*innen voraus, wie es einem Kind nicht unterstellt werden kann, und sollte deshalb im Zusammenhang mit übergriffigen Kindern unter 14 Jahren nicht verwendet werden.
(Freund & Riedel-Breidenstein, 2004)
- Die folgenden Kategorien werden bei sexuellen Übergriffen unter Kindern unterschieden:
 - * Übergriffe im Überschwang
 - * Übergriffe in einer gekippten Situation
 - * sexuelle Übergriffe die bewusst gesetzt werden
 - * sexuelle Übergriffe durch Betroffene sexualisierter Gewalt

Begriffsklärung und Definition sexueller Übergriffe unter Kindern

„Ein sexueller Übergriff unter Kindern liegt dann vor, wenn sexuelle Handlungen durch das übergriffige Kind erzwungen werden bzw. das betroffene Kind sie unfreiwillig duldet oder sich unfreiwillig daran beteiligt. Häufig wird dabei ein Machtgefälle zwischen den beteiligten übergriffigen und betroffenen Kindern ausgenutzt, indem z.B. durch Versprechungen, Anerkennung, Drohung oder körperliche Gewalt Druck ausgeübt wird. Die zentralen Merkmale von sexuellen Übergriffen sind demnach Unfreiwilligkeit und Machtgefälle. Beide Merkmale können in vielfältigen Erscheinungsformen auftreten.“ (Freund/Riedel-Breidenstein 2004:67)

Vom großen Spektrum verbaler Aggression reicht die Palette über Auslachen, ungewollte Berührungen im Genital- und Schambereich bis zum gewaltsamen Einführen von Gegenständen, zu Vergewaltigung und Gruppenangriffen. Ungefragte Kommentare über den Körper, abfällige sexistische Bemerkungen, verletzende Zuschreibungen können wehtun. Unerwünschtes Anfassen von Po, Busen, Penis, das zwischen-die-Beine-Greifen, Rock hochheben, Hose herunter ziehen, „Hodenreißen“, „Eiergrapschen“ gegen den eigenen Willen, anzügliche Bewegungen u.v.a.m. sind sexuelle Übergriffe, die häufig unter Kindern vorkommen. Gruppen, die sich ausmachen, ein Kind oder mehrere Kinder gemeinsam zu „betatschen“, gibt es genau so wie Kinder(gruppen), die andere Kinder mit SMS, Mails oder Videos über Handys und Computer demütigen oder beschämen. Das verschickte Material können sexualisierte Beschimpfungen sein, Pornobilder- und Videos oder selbst fotografierte bzw. gefilmte Übergriffssituationen („Happy Slapping“).

Manche von diesen Übergriffen sind in bestimmten Gesellschaftskreisen oder Kindergruppen so alltäglich, dass sie kaum jemand als Übergriff einordnen würde, so z.B. das ungefragte Kommentieren von Körpern (besonders von Mädchen durch andere Mädchen oder Jungen oder auch durch Erwachsene) oder so genannte „Männlichkeitsrituale“ wie das „Eiergrapschen“. Automatisch wird angenommen: „Das machen alle, die mögen das.“

Grundsätzlich kann jedes Kind die sexuellen oder sonstigen Grenzen von anderen Kindern überschreiten. Menschen können viele Facetten haben und so auch Kinder. Mädchen und Jungen zeigen ein sexuell übergriffiges Verhalten, weil sie schon früh damit konfrontiert werden, was es bedeutet Macht zu haben. Es kann eine*n selbst erhöhen und andere abwerten. Diese Erfahrung kann ein Verlangen nach mehr Macht nach sich ziehen. Das heißt Kinder, die sexuell aggressiv sind, müssen nicht per se selber sexuelle Grenzverletzungen erlebt haben. Je jünger die Kinder allerdings sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie selbst von sexueller Gewalt betroffen sind. Wenn zum Beispiel Kinder unter 3 Jahren andere zu sexuellen Handlungen nötigen, dann liegt es nahe, dass sie sexualisierte Gewalt durch Erwachsene erlebt haben oder erleben. (vgl. Eberhardt 2008) Bei älteren Kindern kann die Erfahrung, sich mächtig gefühlt zu haben und dieses Gefühl wieder herstellen zu wollen, ausreichen. Aus welchen Gründen auch immer.

Von Übergriffen unter Kindern betroffen sind Mädchen und Jungen im selben Ausmaß. Übergriffe werden zu circa 75% von Jungen und 25% von Mädchen gesetzt.

Sexuelle Übergriffe unter Kindern unterscheiden sich wesentlich von sexualisierter Gewalt durch Erwachsene. Letzteres ist ein Straftatbestand und setzt die Eigenverantwortung der Täter*innen voraus. Kinder verfügen noch nicht über diese Verantwortlichkeit. Auch die Dynamiken und Prozesse sind andere. Die Fachliteratur spricht von Kindern, die einen Übergriff verübt haben bzw. betroffen sind, um den situativen Charakter zu betonen und die Kinder nicht als Person auf die Rolle Täter*in oder „Opfer“ festzuschreiben. Gerade auch im Bemühen, bei Übergriffen unter Kindern nicht zu dramatisieren und das Gespräch mit Eltern und Erziehungsberechtigten möglich zu machen, ist es wichtig, Begriffe wie „Opfer“, „Täter*in“ oder „sexualisierte Gewalt“ und „Missbrauch“ nicht zu verwenden. Sie sind stigmatisierend und nicht hilfreich, im Gegenteil, sie haben eskalierende Wirkung.

Formen von sexuellen Übergriffen unter Kindern

Es werden vier Kategorien von Übergriffen unterschieden, wobei die ersten beiden kein Machtverhältnis per se beinhalten. Da sie aber häufig zu bewusst gesetzten Übergriffen führen, wenn es kein Korrektiv gibt und da sie von betroffenen Kindern trotzdem als unangenehm und grenzverletzend erlebt werden, sind sie unter Formen von sexuellen Übergriffen aufgeführt.

➔ im Überschwang

Der Übergriff ist nicht geplant, es steckt keine böse Absicht dahinter. Häufig entstehen solche Übergriffe im Lauf eines Spieles, in dem es zu unbeabsichtigten Berührungen kommt, die einem der beteiligten Kinder unangenehm sind.

Bei Babys und kleinen Kindern gibt es häufig Übergriffe im so genannten Überschwang. Am Vertrautesten ist da sicher das Bild eines Babys, das einem anderen zu fest auf den Penis haut oder die Brustwarze zu ungestüm anfasst etc. Auch bei Kleinkindern kann es sein, dass sie sich selbst oder einander erkunden, durchaus auch die Geschlechtsorgane unter die Lupe nehmen und dabei plötzlich zu fest zugreifen oder einem anderen Kind ungeschickt weh tun. Dahinter steht keine Absicht und kein Machtkalkül.

Hier werden Erwachsene, die das sehen, eingreifen und beispielsweise sagen, dass das weh tut und mehr Vorsicht oder Sanftheit geboten ist. Damit können solche Grenzverletzungen im Überschwang meist beendet, gut und klar gelöst werden und kein Kind nimmt Schaden.

➔ in einer gekippten Situation

Dann gibt es die Übergriffe in einer so genannten gekippten Situation. Hier können z.B. zwei Kinder Doktor*in spielen und es ist anfänglich für alle beteiligten Kinder eine angenehme Situation. Plötzlich schiebt dann vielleicht die/der „Doktor*in“ der/m „Patient*in“ ein „Fieberthermometer“ in den After oder in die Scheide. Das erlebt das „behandelte“ Kind vielleicht als unangenehm und will das nicht, auch, wenn vorher alles fein war und sich gut angefühlt hat. Diese Situation ist also während des Spiels gekippt. Dahinter steht keine böse Absicht, kein Wunsch nach Abwertung.

Diese beiden Kategorien von Übergriffen unter Kindern sind alltäglich und stellen kein großes Problem dar, wenn Kinder erleben, dass ihr „Nein“ vom anderen Kind oder von helfenden Erwachsenen gehört wird. Ist das nicht der Fall, kann das Kind, welches bspw. „Doktor*in“ war, sich einrichten in der Rolle und dem Wissen, dass es in Ordnung ist, weiter

zu machen, egal, ob das andere Kind einverstanden ist oder nicht. Dann handelt es sich um das Ausnutzen einer Machtposition und daran kann grundsätzlich jedes Kind Gefallen finden. Mädchen und Jungen, die eher wenig Selbstbewusstsein haben oder wenig Anschluss finden, sind eher in Versuchung, solche Situationen abzuspeichern unter einer Möglichkeit, sich mächtig zu fühlen.

➔ **bewusst gesetzte Übergriffe**

Übergriffe, die unter Ausübung von Druck oder Drohungen verübt werden, haben eine ganz andere Dynamik und machen das betroffene Kind ohnmächtig, ängstlich und oft stumm. Das aggressive Kind setzt die Abwertung und den Übergriff bewusst ein, um sich mächtig zu fühlen und um das andere Kind klein zu machen. Solche Übergriffe können von allen Kindern gesetzt werden und jedes Kind ist im Laufe eines Kinderlebens absichtlich gemein, abwertend oder verletzt Grenzen.

Aber die meisten Kinder merken das und wissen, dass sich das auf die Dauer nicht gut anfühlt bzw. nicht in Ordnung ist. Sie verfestigen die Erfahrung des Machtzuwachses nicht, weil sie es nicht nötig haben oder weil sie es als belastend oder einfach als unrecht empfinden.

Diejenigen, die weiter machen, die das als Muster verfestigen und sich so ihre Kontakte mit anderen Kindern gestalten und aufbauen, können sowohl Kinder sein, die eher außerhalb der Gruppe stehen, aber auch solche, die eine führende Rolle in der Gruppe haben, angesehen und gefürchtet sind. Beliebte sind in der Regel sozial kompetente Kinder und nicht unbedingt die "Leader*innen". Die sind eher gefürchtet, bewundert oder beneidet. Beliebte sind sie meist nicht wirklich. Sie halten aber genau aus diesem Grund ihr "Imperium" und damit ihre Rolle mit Hilfe von Übergriffen und Druck aufrecht. Wenn ein solches Kind nicht gestoppt wird, hat es keinen Grund, von allein aufzuhören und ist damit auf dem besten Weg, auch als Jugendliche*r und Erwachsene*r sexuelle Gewalt anzuwenden. „Nach eigenen Aussagen fielen zirka 30 bis 50 Prozent von untersuchten Sexualstraftätern bereits im Kindes- und Jugendalter durch sexuell abweichendes Verhalten auf, worauf inadäquat oder gar nicht reagiert wurde.“ (Power-Child e.V. 2008:35)

➔ **Übergriffe durch selbst von Missbrauch betroffene Kinder**

Schließlich gibt es diejenigen Mädchen und Jungen, die selbst von sexualisierter Gewalt durch Erwachsene betroffen waren oder sind und die in Übergriffen auf andere Kinder ihre eigenen Grenzverletzungen ausagieren und weiter geben. Wenn z.B. in einem Kindergarten ein Kind andere immer wieder geradezu zwanghaft dazu bringt und nötigt, sich Gegenstände in die Scheide oder den After schieben zu lassen oder Geschlechtsverkehr nachzustellen, dann übt dieses Kind enormen Druck auf die anderen Kinder aus und kann das ganze Gefüge einer Kindergartengruppe aus dem Gleichgewicht bringen. Kinder, die selbst sexualisierte Gewalt erleben, geben somit manchmal den Druck, die Aggression und die Dynamik der Missbrauchssituation an andere Kinder weiter. Das vom Übergriff des anderen Kindes betroffene Kind spürt diesen enormen Druck und fühlt sich ohnmächtig. Die betroffenen Mädchen und Jungen brauchen Schutz. Und die übergriffigen Kinder brauchen natürlich auch Hilfe und zuallererst einmal Grenzen.

Pädagog*innen bewegen sich bei dem Thema in einem Spannungsfeld. Es liegt zwischen dem Recht von Kindern auf eigene Räume, die nicht der ständigen Kontrolle von Erwachsenen unterliegen und dem Recht auf Schutz vor sexuellen Übergriffen.

Sexualisierte Gewalt durch Jugendliche

Übergriffe unter Kindern unterscheiden sich wie bereits angeführt in ihrer Dynamik wesentlich von sexualisierter Gewalt durch Erwachsene und bedürfen einer anderen Intervention. Die Einschätzung bei Jugendlichen liegt quasi dazwischen und ist schwieriger zu treffen, weil sie vom Entwicklungsstand der Jugendlichen und der übergriffigen Situation abhängt.

Obwohl das Alter allein oft zu wenig aussagekräftig ist, um diese Grenze zwischen Kindern und Jugendlichen festzulegen, gilt in der Fachwelt vierzehn Jahre als Altersgrenze (Freund/Riedel- Breidenstein 2004:64).

Aber: nicht jede*r 13-Jährige geht bei sexualisierter Gewalt geplant vor, bei nicht allen 15-Jährigen ist eine „Täter*innenkarriere“ vorgezeichnet. Zudem sind sexualisierte verbale Übergriffe, anzügliche Blicke, an Busen oder Hintern greifen u.a.m. häufig Alltag von Jugendlichen. Durch diese „Normalisierung“ aber ist es für betroffene Jugendliche insgesamt schwer einzuschätzen, was in Ordnung ist und wo ihre Grenzen verletzt werden. So bagatellisieren sie oft selber Erwachsenen und anderen Jugendlichen gegenüber, was sie gefühlsmäßig sehr wohl als Übergriff erlebt haben.

Auch wenn es zu diesen Bagatellisierungen durch Betroffene kommt und es sich bei den Übergriffen noch um keine Straftaten handelt, braucht es ein Eingreifen von der Erwachsenenwelt, um zu verhindern, dass der Normalzustand ein latent übergriffiger bleibt.

Übergriffe unter Jugendlichen werden häufig verharmlost oder bagatellisiert, besonders, wenn sie durch Mädchen gesetzt werden. Da Mädchen automatisch eher die „Opferrolle“ zugeschrieben wird, sind sie als Angreiferinnen weniger sichtbar. Wie hoch der Mädchenanteil bei Jugendlichen ist, kann in Ermangelung ausreichender Forschung nur geschätzt werden. Die Zahlen bewegen sich - wie bei den Schätzungen der sexualisierten Gewalt durch erwachsene Frauen - zwischen 10 und 25%. (vgl. Bange 2007; Freund/Riedel-Breidenstein 2004).

Bei jeder Form von Übergriffen unter Jugendlichen ist eine Auseinandersetzung und das zur Verantwortung-Ziehen die Voraussetzung eines wirkungsvollen Eingreifens. Wird hier zu nachsichtig agiert, kann das als Zustimmung zu übergriffigem Verhalten interpretiert werden. Um möglichst Klarheit zu behalten, gilt das gleiche wie bei Übergriffen unter Kindern: Festschreibende Begriffe wie schuldig/unschuldig, „Täter*in/Opfer“ haben sich als kontraproduktiv erwiesen. Sie tragen zur Tabuisierung des Themas bei, erschweren das Wahrnehmen von Übergriffen und die sachliche Intervention. Ebenso richtig ist es, zuerst mit der/dem betroffenen Jugendlichen zu sprechen und erst dann mit der/dem übergriffigen Jugendlichen. Auch bei der Information der Eltern gilt: möglichst kein gemeinsames Gespräch mit den Eltern der betroffenen und den Eltern der übergriffigen Jugendlichen führen. Wie immer bei Übergriffen in der eigenen Institution ist es ratsam, sich Unterstützung durch außen stehende Fachkräfte zu holen.

Ab 14 Jahren sind Jugendliche strafmündig, das heißt, sie sind bei einer Anzeige mit dem Rechtssystem und Straftatbeständen wie sexueller Belästigung, Nötigung und Vergewaltigung konfrontiert.

Was macht sexuelle Übergriffe für betroffene Kinder so schwer benennbar?

Kinder kennen, wie Erwachsene auch, eine große Bandbreite an Angriffsflächen, auf die sie selber bei anderen zielen können oder auf die bei ihnen selbst gezielt werden kann. Erst das Wissen um diese Angriffsflächen bietet die Möglichkeit, diese zu erkennen und sich zur Wehr zu setzen oder Hilfe zu holen.

- Mädchen und Jungen, die im Sport nicht gut mithalten können, wissen, dass sie dafür verspottet werden können.
- Kinder, deren Eltern arm sind, wissen, dass sie in der materiellen Hierarchie in der Klasse unten stehen und dort angegriffen werden können.
- "Schicke" bzw. "uncoole" Kleidung kennen Kinder als Problemfeld, überhaupt die unterschiedliche Ausstattung mit Kleidung und Accessoires wie Schultaschen, Handys etc.
- Körpernormen haben alle Kinder, die ihnen nicht entsprechen, als dauernde Angriffsfläche im Blick.
- Leistungsschwache Kinder wissen um die ständige Abwertung, die ihnen darüber widerfahren kann. Überhaupt spielt der Begriff von Intelligenz und Dummheit schon bei Kindern eine wichtige Rolle, fast alle kennen die Begriffe Intelligenztest und IQ.
- Kinder mit Beeinträchtigungen oder Lernschwierigkeiten kennen Spott und verdrehte Augen, "gnädige Rücksichtnahme" oder unverhohlene Gemeinheit.
- Töchter und Söhne aus Familien, die nicht der gängigen Norm entsprechen, wissen um die Gefahr für sich selber, Abwertung zu erleben. Seien es getrennte Eltern, gestorbene oder getötete Eltern, queere Eltern (lesbisch, schwul, transgender und andere nicht heterosexuell lebende Erziehungsberechtigte), Patchworkfamilien, drogensüchtige Eltern, Alkoholiker*innen usw. Kinder, die gesellschaftlich per se als Migrant*innenkinder abgestempelt werden, Kinder aus illegalisierten Familien mit unsicherem oder ohne Aufenthaltsstatus, Kinder, die (noch) nicht Deutsch sprechen, wissen, dass sie über diese Angriffsflächen zu treffen sind.

Jedwede Abweichung von ausgesprochenen oder unausgesprochenen Normen in der Gruppe birgt für Kinder die Gefahr, angegriffen zu werden. Zu den genannten können da noch viele weitere hinzu gedacht werden.

Im Gegensatz zu diesen vielfältigen potentiell wunden Punkten ist die sexuelle Integrität Kindern oft nicht als Angriffsfläche bekannt. Das kommt daher, dass Kinder grundsätzlich nicht als sexuelle Wesen wahrgenommen oder gespiegelt werden. Sexualität ist etwas, das noch weit weg ist und erst aktuell wird, wenn Kind in die Pubertät kommt und erwachsen wird. Wenn sie jetzt in diesem Bereich abgewertet und ohnmächtig gemacht werden, haben sie dafür oft keine Worte und Begriffe. Es fühlt sich ungut an, beschämend, gemein und ohnmächtig. Aber es ist nicht so klar, warum und woher das kommt.

Noch dazu wenn alles, was mit Sexualität zu tun hat, offensichtlich tabuisiert und eher nicht mit Erwachsenen zu besprechen ist. So bleibt diese Angriffsfläche also merkwürdig unklar und nicht zu greifen. Die Scham und das Bedrückende des Tabus machen sich breit und es ist schwer, die Übergriffe als solche zu erkennen, zu benennen und abzuwehren.

Das heißt für uns Erwachsene, dass es darum geht, im Arbeiten und Leben mit Kindern ihnen dafür Worte, Bedeutungsfelder und Hilfe zu geben.

Intervention: Eingreifen nach sexuellen Übergriffen unter Kindern

Was ist konkret zu tun, wenn ein Kind sexuell übergriffig ist?

Zuerst einmal gilt es, das betroffene Kind zu stärken und den Übergriff als solchen zu benennen und zu stoppen.

Erst in einem zweiten Schritt ist zu schauen, was das übergriffige Kind dazu gebracht haben könnte, die Grenzen einer anderen Person zu verletzen. Es geschieht dabei schnell, dass das aggressive Kind mehr Aufmerksamkeit erhält bzw. sogleich Entschuldigungen für dessen Verhalten gesucht werden.

Bei dem betroffenen Kind soll sich der sexuelle Übergriff nicht als allumfassende „Opfererfahrung“ einprägen, sondern als Unrechtssituation, der es auf seine Art etwas entgegengesetzt hat, z.B. Weglaufen oder eine abwehrende Gestik. Es ist stärkend für ein betroffenes Kind, wenn dieser Gegenwehr Gewicht gegeben wird. Auch wenn es in dieser einen Situation nicht gelungen ist, das aggressive Kind zu stoppen, heißt es nicht, dass das wieder so passieren muss.

Eine symbolische Entmachtung des übergriffigen Kindes ist für alle ein klares Signal. Das kann zum Beispiel heißen, dass das übergriffige Kind in den Pausen für eine klar verabredete Zeitspanne nicht im Klassenzimmer bleiben darf, wenn es dort Übergriffe gesetzt hat. So wird nach allen Seiten klar gestellt, dass die Lehrerin/der Lehrer Wert darauf legt, einen Raum zu gewährleisten, in dem das betroffene Kind und andere sich frei bewegen können, ohne mit Übergriffen rechnen zu müssen und dass das übergriffige Kind nicht die Macht hat, diesen Raum weiter zu besetzen.

Bei solchen und ähnlichen Schritten ist es wichtig, das Kind ausschließlich auf Grund des Übergriffs in die Schranken zu weisen und nicht als Gesamtperson schlecht zu machen. Gerade wenn Kinder, die in der Klasse einen hohen Status genießen, sexuell aggressiv sind, ist es bedeutend, klare Grenzen zu setzen. Damit sieht die ganze Gruppe, dass solch ein Verhalten nicht toleriert wird.

Hilfreiche Sätze in der Arbeit mit den Kindern einzeln und in der Gruppe könnten z.B. sein:

- ☞ „Niemand darf dich so angreifen, wie du das nicht willst.“
- ☞ „Es ist okay, wenn Kinder sich selbst berühren, aber in der Klasse ist kein Raum dafür.“
- ☞ „In unserer Gruppe/Klasse haben alle Kinder das Recht, über ihren Körper selber zu bestimmen.“
- ☞ „Es ist mir wichtig, dass sich in unserer Klasse/Gruppe alle wohl fühlen können. Weil das zur Zeit nicht gut klappt, gelten jetzt für eine bestimmte Phase/Zeit neue Regeln für alle: ... Und dann schauen wir, ob die Situation sich wieder gebessert hat.“

Es lohnt sich immer, genau zu unterscheiden zwischen dem was ein Kind macht und dem, was die Grenzen anderer verletzt. Wenn sich z.B. ein Kind in der Klasse/Gruppe selbst

befriedigt indem es konstant auf dem Sessel herum rutscht oder ganz offen onaniert, sollte nicht die Masturbation an sich sanktioniert werden, „sondern die bezweckte erzwungene Konfrontation anderer damit“ (Freund/Riedel-Breidenstein 2004:71)

Übergriffige Situationen, an denen viele Kinder beteiligt sind, sind häufig schwer zu durchschauen. In diesem Fall ist es ratsam, sich mit Kolleg*innen auszutauschen und/oder Hilfe von außerhalb für sich selbst und die weitere Vorgehensweise zu holen.

Gespräche unter sechs Augen, also mit dem betroffenen und dem übergriffigen Kind sind möglichst zu vermeiden. Auch, wenn der Gedanke naheliegt, so am besten herausfinden zu können, was eigentlich genau vorgefallen ist, bringt solch eine „Gegenüberstellung“ das betroffene Kind abermals in eine unangenehme oder ohnmächtige Situation.

Besonders Mädchen, die sich offenbar nicht gegen Übergriffe wehren, sind eine Geduldsprobe für Pädagog*innen. Es sollte bedacht werden, dass Mädchensozialisation in unserer Gesellschaft nach wie vor von Grenzüberschreitungen und dem Absprechen eigener (Durchsetzungs-)Kraft gekennzeichnet ist und das Spüren eigener Grenzen und Verletzlichkeiten Mädchen besonders schwer gemacht wird. Zu oft werden sie schon in jungen Jahren über ihren Körper beurteilt, beim „jungenhaften“ Raufen gestoppt etc. Sexuell verfügbare Frauen sind als „Rolemodel“ besonders in der Werbung allgegenwärtig.

In jeder Situation, die ein Handeln und Eingreifen der Pädagog*innen verlangt, ist die Reflexion der eigenen Rolle in der Schule oder Einrichtung hilfreich, um angemessen reagieren zu können.

Die folgenden Fragen unterstützen beim Abwägen Ihrer Möglichkeiten und Grenzen:

- ☞ Meine Rolle in der Einrichtung – was liegt bei mir und was sollte ich abgeben bzw. weiter geben? Wem kann ich mich anvertrauen?
- ☞ Was kann/möchte/muss ich wem melden bzw. wen kann/möchte/muss ich informieren?
- ☞ Wovor habe ich Angst, wenn ich innerhalb der Einrichtung Informationen weiter gebe?
- ☞ Gibt es schon Erfahrungen mit ähnlichen Situationen? (z.B. Krisengespräche mit Eltern, Elternabende, Kontakt zum Jugendamt oder zur Polizei, Spaltungen im Kollegium etc.)
- ☞ Zu was genau bin ich/habe ich mich dem Kind/den Kindern gegenüber verpflichtet?
- ☞ Was wünsche ich mir, das geschehen soll?
- ☞ Wem nützt es, wenn ich Informationen weiter gebe?
- ☞ Wem schadet es, wenn ich keine Informationen weitergebe?

Wenn Sie die Vermutung haben, dass hinter dem Übergriff bei dem betroffenen oder dem übergriffigen Kind sexualisierte Gewalt durch eine*n Erwachsene*n steht, informieren Sie auf keinen Fall vorschnell die Eltern. Der nächstliegende Schritt in einer solchen Situation ist der, sich Hilfe zu holen, am besten in einer spezialisierten Beratungsstelle. Verdachtsabklärung und Intervention bei sexualisierter Gewalt durch Erwachsene erfordert vernetztes Arbeiten.

Welche Unterschiede gibt es in der Dynamik bei sexuellen Übergriffen unter Kindern und bei Missbrauch durch Erwachsene

Erwachsenenwelt als Korrektiv

War ein Kind übergriffig, gibt es immer, jedenfalls in der Theorie und oftmals auch ganz real, für das angegriffene Kind noch die Welt der Erwachsenen als Korrektiv, als mögliche Strafinstanz für das aggressive Kind.

Bei sexualisierter Gewalt, also einem Angriff durch eine erwachsene Person, fällt diese Hoffnung auf eine höhere Instanz weg. Die erlebte Ohnmacht und Ausweglosigkeit für das betroffene Kind erscheint weit monströser.

Geheimhaltung

Der Geheimhaltungsdruck ist bei sexualisierter Gewalt immer gegeben, weil die Erwachsenen wissen, dass sie sich strafbar machen und weil sie Meister*innen der Manipulation sind.

Bei sexuellen Übergriffen unter Kindern entsteht Geheimhaltung nicht notwendigerweise nur auf Druck des übergriffigen Kindes, sondern durchaus auch durch den Wunsch des betroffenen Kindes, einen auch als aufregend erlebten Tabubereich nicht der Erwachsenenwelt preiszugeben.

Ohnmacht

Ein*e erwachsene*r Täter*in ist immer per se mächtiger als ein Kind. Das heißt, die Vorstellung sich eventuell eines Tages selber wehren zu können, fällt bei Übergriffen unter Kindern leichter und damit auch die Hoffnung, dass sich etwas ändert.

Je älter die Aggressor*innen sind, also Jugendliche und fast Volljährige, desto mehr ähnelt die Dynamik von sexualisierter Gewalt jener durch Erwachsene, wo es um gezielte Planung der Tat, bewusste Ausnutzung eines Machtgefälles, Geheimhaltungsdruck, schwere Drohungen etc. geht.

Manipulation

Erwachsene, die Teil der Familie oder des Bekanntenkreises sind, stellen für Kinder von vornherein oftmals Respektspersonen dar. Wenn solch ein Mensch dieses Grundvertrauen missbraucht, ist das Kind komplett verwirrt. Das führt dazu, dass Kinder sich selber die Schuld an der sexualisierten Gewalt, die sie erfahren, geben oder aber, dass sie denken, das sei normal und nur sie selber störe das. Jedenfalls sind betroffene Kinder immer in einem hohen Maß verwirrt und verlernen, ihren Gefühlen zu trauen.

Das ist anders als bei sexuellen Übergriffen unter Kindern. Das Momentum des Wahrnehmung-“Verrückens” fällt oftmals weg.

Folgen

„Ein Ereignis wirkt dann traumatisierend, wenn es plötzlich mit großer Intensität so gravierend, überwältigend über eine Person hereinbricht, dass natürliche Reaktionsmöglichkeiten, nämlich Flucht oder Kampf unmöglich sind. Im Kern jeder Traumatisierung finden sich Gefühle völliger Ohnmacht, Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins.“ (Freund/Riedel-Breidenstein 2004:84)

Diese für anhaltende sexualisierte Gewalt durch Erwachsene zutreffende Beschreibung gilt nicht für sexuelle Übergriffe unter Kindern. Die während des Übergriffs durch ein anderes Kind augenblicklich erlebte Ohnmacht kann in der Vorstellung des betroffenen Kindes und auch ganz real durch Erwachsene unterbrochen werden. Das heißt, dass sexuelle Übergriffe unter Kindern in der Regel keine traumatischen Folgen haben, es sei denn, sie halten über einen langen Zeitraum an und werden von Erwachsenen entweder nicht geglaubt oder erst gar nicht wahrgenommen.

In Anlehnung an: SELBSTLAUT e.V. (2014): Handlung, Spiel & Räume Leitfaden für Pädagog*innen, S.45 ff.

... Sind vielseitig +
engagiert, machen
sich unentbehrlich

Täter*innen + ihre Strategien

Strategien im Umgang mit Kindern + Jugendlichen

Täter*innen testen + wählen ein Kind aus, bspw. durch:

- * sexistische Bemerkungen (anzügliche Bemerkungen über das Aussehen oder Verhalten)
- * scheinbar zufällige Berührungen im Intimbereich (z.B. über Brust / Po mit den Händen gleiten)
- * als Spiel getarnte Berührungen
- * unangemessene Gespräche über Körperhygiene, Sexualität
- * das zugänglich Machen von pornographischen Materialien
- * Verschleiern der sexuellen Absichten unter dem Vorwand pädagogischen Handelns z.B. Lernförderung

So prüfen Täter*innen den Widerstand + die Gefügigkeit des Kindes / Jugendlichen.

Danach wird systematisch in die Missbrauchsdynamik eingebunden:

- * dem Kind / Jugendlichen wird das Gefühl gegeben besonders zu sein (z.B. du bist mein „Liebling“)
- * es wird sich als Vertrauensperson angeboten (z.B. dem Kind besondere Aufmerksamkeit bzgl. seiner Probleme schenken)
- * dem Kind werden besondere Privilegien gegenüber anderen Kindern gewährt
- * es werden Regelverletzungen initiiert, bewusst übersehen oder das Kind wird bei Regelverletzungen gedeckt
- * das Kind wird durch Geschenke + besondere Vergünstigungen bestochen
- * das Kind wird in den Status eines Erwachsenen gehoben (Erzählen von privaten Geschichten oder beruflichen Informationen „im Vertrauen“)
- * es wird sich als vermeintliche/r Beschützer*in gegenüber Aufwindungen anderer oder einer Gruppe angeboten
- * das Kind wird durch seine Sonderstellung von den anderen Kindern isoliert

□ Das Kind / der junge Mensch wird in eine Täter*innen-Betroffenen-Dynamik verstrickt.

□ Um diese Abhängigkeit nicht zu gefährden + sich vor Aufdeckung zu schützen, kann der Druck sich erhöhen z.B.:

- * Drohungen möglich: Pogdverstöße des jungen Menschen
Preis zu geben
- * dem jungen Menschen als unglaubwürdig darstellen
- * dem jungen Menschen die Verantwortung für die Folgen der Aufdeckung geben
- * androhen oder zufügen von Gewalt

□ Das Einschleichen in die Gefühlswelt der Betroffenen + die schleichende Sexualisierung sind nur schwer aufzudecken.

Strategien im Umgang mit Fachkräften der eigenen Einrichtung

- Täter*innen manipulieren nicht nur den jungen Menschen, sondern auch die Kolleg*innen.
- Dadurch sorgen sie dafür, dass möglichst kein Verdacht aufkommt oder Aufdeckungsversuche des jungen Menschen oder anderer Personen nicht ernst genommen werden.
- Bekannte Strategien, die zielgerichtet eingesetzt werden, sind:
 - * Sich „besonders“ unentbehrlich machen
 - * einen „besonders“ guten Kontakt zur Leitung pflegen
 - * ein/e „besonders“ engagierte/r Pädagog*in sein
 - * sich „besonders“ deutlich + ungefragt gegen sexuellen Kindesmissbrauch positionieren
 - * „besonders“ gute Kontakte im privaten Bereich mit Kolleg*innen pflegen

Strategien im Umgang mit familiären Bezugspersonen

- Im Kontakt zu den Sorgeberechtigten + nahen Bezugspersonen der jungen Menschen sorgen Täter*innen in der Regel dafür, dass Verdachtsmomente von vornherein entkräftet werden.
- Sie täuschen Freundlichkeit + Zugewandtheit vor.
- Sie vermitteln ein falsches Bild über den jungen Menschen.
- Sie versuchen die Sorgeberechtigten für sich zu gewinnen + dadurch deren Vertrauensverhältnis zum jungen Menschen zu stören.

Strategien im Umgang mit Verdächtigungen

Wenn trotzdem ein Verdacht aufkommt, versuchen Täter*innen vieles, um ihn zu zerstreuen:

- * sie stellen Verdächtigungen als Missverständnisse dar
- * sie täuschen Empathie vor + stellen Betroffenheit zur Schau
- * sie setzen zu Recht gelegte Schutzbehauptungen für das eventuell auffällige Verhalten wirksam ein
- * sie erhöhen den Druck auf den jungen Menschen
- * sie interpretieren Handlungen als pädagogisch notwendige Interaktion (Schutzbehauptung: Fakten werden nicht bestritten, sondern positiv ausgelegt)

Zwischen Täter*innen + Betroffenen
besteht immer ein Machtgefälle.

Sie sind den Betroffenen überlegen,
zum Beispiel:

- * in der Familienposition (z.B. Vater-Kind, Tante-Neffe, Opa-Ekelin oder Ekel)
- * in der beruflichen oder verbandlichen Hierarchie (z.B. Gruppenleitung-Gruppenmitglied, Vorgesetzte-Mitarbeiter*in, Pfarrer-Kaufmann)
- * im Alter und/oder in der körperlich-sexuellen Entwicklung
- * in der emotionalen Abhängigkeit (z.B. pädagogische Fachkräfte - Hilfesuchende)
- * in der geistigen Kapazität (Pflegekräfte - Menschen mit geistiger Beeinträchtigung)
- * in körperlicher Kraft oder Bereitschaft zur Aggression
- * in Wissen
- * in Sozialprestige

Täter*innenprofile

Eindeutige Profile gibt es nicht.

Täter*innen können jeder Berufsgruppe + jedem sozioökonomischen Milieu angehören.

vgl. Rebecca Frings Deutscher Kinderschutzbund NRW, 2012

Mögliche Klassifikation

Regressiver Typ

Primäre sexuelle Orientierung auf Erwachsene, jedoch durch Kinder sexuell erregbar. Es wird auch von Ersatzobjekt-täter*innen gesprochen.

regressive Täter*innen
ca. 90%

Schätzungen

vgl. Engler 1998
S. 1011

Fixierter Typ

Primäre sexuelle Orientierung auf Kinder ausgerichtet. Durch Erwachsene sexuell nicht oder kaum erregbar. "Pädophilie"

fixierter Typ
ca. 2-10%

Soziopathischer Typ

Zeichnet sich durch mangelnde Empathie für Betroffene + bisweilen sadistische Neigungen aus. Sexualität ist Mittel zur Unterdrückung + dient nicht primär der sexuellen Befriedigung. Es wird auch von einem sadistischen Typ gesprochen.

soziopathischer Typ
tritt nur in wenigen Einzelfällen auf

Kavemann et al. (2016) kommt zu dem Ergebnis, dass das Offenlegen von sexualisierter Gewalt ein Prozess ist, der von vielen unterschiedlichen Faktoren + Motiven abhangt + kunftig negative Reaktionen + Stigmatisierungen nach sich zieht. Bejagte berichteten von Verletzungen + Beschuldigungen durch Angehorige + Bekannte.

„**Übergriffe + Gewalt**
die von Kindern +
Jugendlichen
offen gesagt
werden

„**Übergriffe + Gewalt**
die von der Tatperson
eingestanden werden

Tatsachliches Ausma
der sexuellen **Übergriffe + Gewalt**,
sowie der Anzahl der Tater*innen

Mögliche Signale für Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt

- verschiedene Signale können auf eine Betroffenheit von sexualisierter Gewalt hinweisen - müssen sie jedoch nicht
- menschliches Verhalten ist komplex + Verhaltensänderungen können auch andere Ursachen haben

Die nachfolgende Auflistung soll helfen, unsere Achtsamkeit zu schulen, um mögliche Anzeichen von sexualisierter Gewalt zu erkennen.

Die Bandbreite verschiedener Symptome ergibt sich aus den unterschiedlichen Situationen, in denen Betroffene sein können.

Betroffene entwickeln unterschiedliche Abwehrmechanismen + Überlebensstrategien für die Situation, in der sie sich befinden

Selbstbewusstsein oft tief erschüttert

Instrumentalisierung zur einseitigen Befriedigung der Bedürfnisse einer Person unter Ausnutzen einer auf Abhängigkeit basierenden Beziehung

Betroffene empfinden sich als wehr- + wertlos

insbesondere da die sexualisierte Gewalt oft von Personen ausgeht, zu denen die Betroffenen eine vertrauensvolle Beziehung haben

Erschütterung des Vertrauens in sich selbst + die Welt

- * plötzliche, überraschende Veränderung im Verhalten
- * ein Kind meidet bisherige Freund*innen, fürchtet das Alleinsein mit älteren Jugendlichen oder Erwachsenen, zieht sich zurück
- * das Kind hat plötzlich Angst, allein ins Bad zu gehen oder möchte nicht nach Hause gehen
- * ein Kind ist häufig müde, hat Angst (im Dunkeln)
- * ein Kind benutzt oft Ausreden oder redet schwierige Dinge schön - lebt in einer Fantasiewelt
- * ein Kind ahnt den Sex von Erwachsenen auf eine Weise nach, die nicht den Alterserfahrungen gemäß ist
- * unangepasstes oder überangepasstes Verhalten

- * ein Kind, das bislang ruhig agiert hat, reagiert plötzlich (auto)aggressiv oder umgekehrt
- * regressives Verhalten - Kinder scheinen im Verhalten Entwicklungsschritte zurückzugehen, verhalten sich wieder kindlicher: ein Kind nässt wieder ins Bett oder kotet ein
- * ein Kind vermeidet körperlichen Kontakt oder verhält sich distanzlos
- * ein Kind hat Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen
- * ein Kind hat häufig Schlaf- + Sprachstörungen, Essstörungen, Bauch- oder Unterleibsschmerzen oder psychosomatische Beschwerden
- * Geschlechtskrankheiten
- * Parentifizierung (Verantwortung für jüngere Geschwister übernehmen, z.B. um diese zu schützen)

- * Suchtverhalten
- * Leistungsabfall in der Schule
- * Konzentrationsprobleme (geistig abwesend, Erinnerungslücken)
- * Entwicklung von Vermeidungsverhalten
- * Zwänge, selbstverletzendes Verhalten
- * Hygienestörungen (z.B. übertriebener Waschzwang oder Verwahrlosung)
- * Erzählungen über Situationen, die angeblich eine andere Person erlebt hat
- * sexualisierte Zeichnungen, Bilder, Spiele
- erhöhte Anhänglichkeit oder Distanz zur Bezugsperson
- * Suizidalität

Auf Signale achten

Kinder + Jugendliche senden unbewusst Signale aus, die auf eine Störung ihres persönlichen Wohlbefindens aufmerksam machen!

Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz
Nordrhein-Westfalen e.V.

- Kinder- + Jugendarbeit - aber sicher! -

Es gibt jedoch kein Signal, aufgrund dessen sexualisierte Gewalt eindeutig festgestellt werden kann!!!

Sexualisierte Gewalt in Institutionen

Sexualisierte Gewalt kann es überall geben, wo Kinder und Jugendliche Zeit verbringen, zum Beispiel in Sportvereinen, Kindergruppen und Kindergärten, in Schulen, betreuten Wohngemeinschaften, Freizeiteinrichtungen und kirchlichen Institutionen.

Auch in Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und Lernschwierigkeiten ist sexuelle Ausbeutung ein häufiges Thema. Das liegt u.a. daran, dass Personen, die sich nicht gut ausdrücken können oder der gesprochenen Sprache gar nicht mächtig sind, besonders gefährdet sind, Übergriffe zu erleben.

Sexuelle Ausbeutung in Institutionen aufzudecken erweist sich als sehr schwierig. Nicht weil die geeigneten Mittel und Instanzen dazu fehlen, sondern weil sexualisierte Gewalt durch einen Kollegen oder eine Kollegin sehr oft nicht gesehen wird. Für viele Pädagog*innen ist die Vorstellung, dass jemand aus dem eigenen Arbeitsbereich, dessen Sinn und Zweck ja die Förderung von Kindern und Jugendlichen ist, zu so etwas fähig sein könnte, zu bedrohlich, um hinzusehen. Dass der nette Kollege, der sich so rührend um die schwierigsten Kinder kümmert, die hilfsbereite Kollegin, die allen die unliebsamsten Arbeiten abnimmt, Kinder missbraucht, ist schwer vorstellbar. Umso mehr, wenn es eine Kollegin ist, denn Täter*innenschaft mit dem üblichen, gerade in sozialen Berufen fürsorglichen Frauenbild zusammenzubringen, ist ein Tabubruch und kaum zu glauben.

Außerdem manipulieren Täter*innen auch das Kollegium und die Leitung oft über Jahre und es gelingt ihnen häufig, ein missbrauchsfreundliches Klima zu schaffen, in dem Grenzen verschoben und Wahrnehmungen verzerrt werden. Einrichtungen, die entweder sehr autoritäre Leitungsstrukturen haben oder im Gegenteil Leitung vollständig leugnen, in denen es keine Differenzierung zwischen beruflichen und privaten Kontakten von Teammitgliedern gibt, und die die Kooperation mit dem Jugendamt und anderen Stellen vernachlässigen, sind ein guter Nährboden für sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Hier finden Täter*innen eine gute Umgebung, um zu manipulieren, sich einen guten Platz im System zu verschaffen und eben zu missbrauchen (Enders/Eberhardt, 2006). Gelingt ihnen das nicht, verlassen sie meist schnell die Institution. Klare Leitungsstrukturen mit transparenten, vom Team erarbeiteten pädagogischen Konzepten und Regeln und einem fachlich reflektierten Umgang mit Nähe und Distanz sowie guter Kooperation mit Hilfseinrichtungen (Kinderschutz, Beratungsstellen u.a.) signalisieren ein missbrauchsfeindliches Klima, bieten keine Anknüpfungspunkte für Täter*innenstrategien und schrecken Grenzen verletzende Personen ab. Das Bemühen einer Einrichtung um möglichst große Klarheit ist also hilfreich sowohl für die Prävention als auch für Interventionen, falls es doch sexuelle Übergriffe gibt. Nun ist es aber so, dass Pädagog*innen sich den Arbeitsplatz nicht immer nach solchen Kriterien aussuchen können und besonders in autoritären oder sogenannten verwahrlosten, also sehr strukturlosen und diffusen Einrichtungen wenig Mitgestaltungsmöglichkeiten haben und in diesen aber am häufigsten sexualisierte Gewalt auftritt. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass gerade Pädagog*innen, die neu in ein Team kommen oder aber dieses verlassen, am ehesten in der Lage sind, Missbrauch durch Kolleg*innen wahrzunehmen.

Unabhängig davon allerdings, ob eine Einrichtung als klar, diffus, autoritär oder verwahrlost zu beurteilen ist (vgl. Enders/Eberhardt, 2006), spalten sich die meisten Teams, wenn Missbrauch durch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen vermutet wird. Da gibt es die, die „es immer schon gewusst haben“ und die, die überzeugt sind, dass der*die mutmaßliche Täter*in nur „Opfer einer gemeinen Lügenkampagne ist“. Zudem ist unter Kolleg*innen die Angst, jemanden falsch zu beschuldigen, verständlicherweise sehr groß. Wie immer, wenn wir es mit dem Thema sexualisierte Gewalt an Kindern zu tun haben, befinden wir uns in dem Spannungsbereich zwischen Bagatellisieren und Dramatisieren. Die Dynamik, die bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt innerhalb des Systems Familie losbricht, tritt dann ebenfalls im Kollegium auf.

Auch die Schuldumkehr, bei sexualisierter Gewalt vom/von der Angreifer*in auf das Kind verschoben, kann sich widerspiegeln und die Person, die auf die Übergriffe aufmerksam macht oder/und die Betroffenen werden von Teammitgliedern als hysterisch und unglaubwürdig diffamiert.

Es ist ratsam, sich Hilfe von außen zu holen. Der Erfahrung nach ist Missbrauch in Institutionen anders nicht zu stoppen. Aber er ist zu stoppen, leichter als sexualisierte Gewalt in der Familie, weil die Mädchen und Jungen nicht im gleichen Ausmaß von dem Täter*der Täterin abhängig sind und weil ein Beschäftigungsverhältnis unkomplizierter aufzulösen ist als familiäre Beziehungen. Voraussetzung ist aber, dass jemand aus der Einrichtung den Mut hat, nach außen zu gehen und Voraussetzung ist auch, dass die Leitung bereit ist, wenn schon nicht früher, dann wenigstens jetzt aktiv zu werden. Ein Schock im Team bleibt immer zurück und erfahrungsgemäß braucht es auch, wenn die Trennung von der Person, die die sexualisierte Gewalt ausgeübt hat, geschafft ist, noch lange Zeit, bis das Vertrauen der Mitarbeiter*innen in die Institution, die Leitung und in das Team wieder einigermaßen hergestellt ist. Auch für die Kinder oder Jugendlichen braucht es viel Zeit und möglichst große Transparenz darüber, warum die oder der vielleicht auch verehrte, bewunderte oder geschätzte Pädagog*in nicht mehr da ist. Räumliche Veränderungen, Umbesetzungen innerhalb der Betreuungszuständigkeiten, Abschieds- oder/und Neuanfangssymbole, kurz alles, was eine Unterbrechung, einen Wechsel spürbar macht und abbildet, ist empfehlenswert, um als Einrichtung insgesamt wieder aus der Krise und Ohnmacht herauszufinden. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt, sich strukturell um eine Kultur der Grenzachtung auf allen Ebenen zu bemühen. Dazu gehört Hilfe von außen, die Etablierung einer Kultur der Rückmeldung, Vernetzung, Informationen an die Sorgeberechtigten, ein sorgsamer Umgang mit möglicherweise involvierten Medienleuten, eine Vorstellung davon, wie in Zukunft Mitarbeiter*innen ausgesucht werden und was sie für Informationen zur Haltung des Hauses erhalten sollten, Fortbildung des Teams u.v.a.m. Das alles in die Hand zu nehmen und im Austausch mit dem Team und den Kindern/Jugendlichen transparent, nachvollziehbar und alltagstauglich zu gestalten, ist Sache der Leitung und eine große, aber notwendige Herausforderung.

Wie gehen Täter*innen vor?

Täter*innen planen ihre Tat(en). Versuchen Sie sich bitte in eine Person zu versetzen, die in Ihrer Einrichtung ein Kind / eine jugendliche Person sexuell missbrauchen möchte.

- * Wie geht er/sie vor?
- * Welches Kind / jugendliche Person würde er/sie sich aussuchen? Warum diese?
- * Wie würde er/sie die Person in eine Missbrauchsbeziehung verwickeln?
- * Wie würde er/sie dafür sorgen, dass niemand von der Tat etwas mitbekommt?
- * Welche Gelegenheiten würde er/sie nutzen?
- * Welche Vorsichtsmaßnahmen + Reaktionsstrategien würde er/sie für den Fall ergreifen, falls doch jemand einen Verdacht schöpft?

Institutionelles Schutzkonzept

Unter einem institutionellen Schutzkonzept versteht man die gebündelten Bewähungen eines Trägers um die Prävention sexualisierter Gewalt.

- * Reflexion der eigenen Institution / Schutz + Risikofaktoren
- * Partizipation
- * Verhaltensregeln / Verhaltenskodizes
- * Beschwerdemanagement
 - * interne + externe Beratungs-, Verfahrens-, Beschwerde- + Meldewege für Kinder + Jugendliche sowie Personen sorgeberechtigte - je nach Bedarf auch mehrsprachig
 - * interne + externe Ansprechpartner*innen
- * Präventionsangebote / Maßnahmen zur Stärkung
- * Personalauswahl + -entwicklung / Mitarbeiter*innengespräche
- * erweiterte Führungszeugnis / Selbstauskunftserklärung
- * sexualpädagogisches Konzept
- * Interventionsverfahren
- * Fortbildungen

Bedingungen + Klima einer Einrichtung

nicht angemessen

- * Unberechenbarkeit
- * Einsamkeit / Isolation
- * nicht gesehen, nicht beachtet, nicht gehört werden
- * Geringschätzung
- * Bedürfnisse werden missachtet
- * ausgeliefert sein / andere bestimmen absolut über mich
- * Abwertung + Bestrafung
- * keine adäquate Förderung - häufige Überforderungs- oder Unterforderungssituationen
- * Leid

förderliches Umfeld

- * Transparenz / Berechenbarkeit
- * Beziehungsangebote
- * beachtet werden / wichtig sein
- * Wertschätzung (auch der individuellen Besonderheit)
- * Bedürfnisorientierung
- * Mitbestimmen können / Partizipation an Entscheidungen
- * Ermutigung + Lob
- * individuelle, dem Entwicklungsstand angemessene Förderung
- * Freude

Marc Schmid (2008): Entwicklungspsychopathologische Grundlagen einer Traumapädagogik. In: Trauma + Gewalt, 2(4), 2-2

Verdachtsstufen bei sexuellem Missbrauch / sexualisierter Gewalt

- * vager Verdacht
- * begründeter Verdacht
- * erhärteter oder erwiesener Verdacht

- * unbegründeter Verdacht
↳ Aufarbeitung eines ausgeräumten Verdachts

Bogen zur Selbstreflektion in Verdachtsmomenten:

1. Persönliche Daten des betroffenen Mädchens/jungen Frau oder Jungen/jungen Mannes (Vorname, Alter, ...), Name der betroffenen Mitarbeiterin
2. Was habe ich beobachtet, was ist mir aufgefallen? Habe ich den Eindruck, dass die Kolleg*innen ihre professionelle Rolle geklärt haben? Ist das Verhältnis zwischen Nähe und Distanz zu den Klient*innen/ Teilnehmer*innen stimmig?
3. Hat mir jemand andere Beobachtungen mitgeteilt? Welche, wann und wie (persönlich, schriftlich, anonym, über Dritte)?
4. Informationen und Beobachtungen, Aussagen von Klient*innen/ Teilnehmer*innen sammeln und dokumentieren. (Auf keinen Fall Kinder / Jugendliche befragen!)
5. Was lösen diese Beobachtungen und Informationen bei mir aus?
6. Gibt es eine Person meines Vertrauens (innerhalb / außerhalb der Einrichtung) mit der ich meine Beobachtungen und Gefühle austauschen kann? Ansonsten sollte die Beratung einer Fachberatungsstelle in Anspruch genommen werden.
7. Es ist hilfreich, in einem ersten Schritt auszusprechen, was Sie beschäftigt und beunruhigt und in einem zweiten Schritt eine Trennung von tatsächlichen Beobachtungen und Vermutungen, Interpretationen und Phantasien vor zu nehmen. Hat sich dadurch etwas für mich verändert? Wenn ja, was?
8. Welche verschiedenen Erklärungsmöglichkeiten gibt es für das Verhalten der Klient*in/ Teilnehmer*in?
9. Was ist meine Vermutung oder Hypothese, wie sich die Klient*in / Teilnehmer*in entwickelt, wenn alles so weiter läuft wie jetzt?
10. Welche Veränderungen für die Klient*in / Teilnehmer*in sind meiner Meinung nach notwendig?
11. Wer kann im Umfeld der Klient*in / Teilnehmer*in unterstützend wirken?
12. Was ist mein nächster Schritt im Rahmen der Verfahrensregeln? Wann werde ich was tun?

Was tun ... wenn ein Kind, eine Jugendliche/r von sexualisierter Gewalt erzählt?

Nicht drängen. Kein Verhör.
Nicht nach Details fragen.
Nicht ermitteln. Keine überstürzten Aktionen.

Ruhe bewahren!

Signalisiere Gesprächsbereitschaft + höre einfühlsam zu.

Offene Fragen (Wer? Was? Wo?)
+ keine "Warum"-Fragen verwenden.
Sie lösen leicht Schuldgefühle aus.

Die Aussagen ernst nehmen.
Zuhören, Glauben schenken + den jungen Menschen ermutigen sich anzuvertrauen. Oftmals wird zunächst nur ein Teil dessen erzählt, was sie erleben mussten.

Keine logischen Erklärungen einfordern.

Grenzen, Widerstände + widersprüchliche Gefühle des jungen Menschen respektieren.

Keinen Druck ausüben, auch keinen Lösungsdruck.

Zweifelsfrei Partei für den jungen Menschen ergreifen.
"Du trägst keine Schuld an dem was vorgefallen ist."

Keine unhaltbaren Versprechungen oder Zusagen abgeben. Keine Angebote machen, die nicht erfüllbar sind.

Versichern, dass das Gespräch vertraulich behandelt wird + nichts ohne Absprache unternommen wird. "Ich entscheide nicht über deinen Kopf" aber auch mitteilen "Bei Bedarf werde ich mir zunächst selbst Rat holen + über alle weiteren Schritte informieren."

Keine Anzeige bei der Polizei über den Kopf der Betroffenen hinweg.

Gespräche, Fakten + Situation dokumentieren. Das Thema Straftatige im Gespräch nicht (vorzeitig) thematisieren.

Keine Informationen an den/die potentielle(n) Täter*in

Kontaktannahme + Absprache zum weiteren Vorgehen zum Wohle des jungen Menschen mit der Ansprechperson (ggew. Fachkraft) der Institution.
Was muss zum Schutz unternommen werden?
Wer führt weitere Gespräche mit dem/der Betroffenen?
Wie mit Verdächtige*n / Täter*in umgehen?
Wer ist jeweils in Entscheidungen mitzubestimmen (z.B. Betroffene*r, Eltern...)?
Wie wird der Vorfall extern/intern weiter kommuniziert? Durch wen?
Muss das Jugendamt informiert werden?

Keine Entscheidungen + weitere Schritte ohne altersgemäßen Einbezug des jungen Menschen.

Fachliche Beratung einholen. Beratung bei Fachberatungsstelle kostenlos + anonym, auch bereits bei vagem Verdacht.
Beratung bzgl. dem Umgang mit einer Vermutung der Äußerung eines jungen Menschen, dem Einleiten weiterer Schritte, der Kommunikation mit der/dem Betroffenen + ggf. weiteren Personen....
Fachliche Beratung auch durch KJ nach § 8a SGB VIII oder das Jugendamt.
Sie schätzen das Gefährdungsrisiko ein + beraten bei weiteren Handlungsschritten.
Die Verantwortung für den weiteren Prozess sollte in Einrichtungen bei der Leitung / dem Vorstand liegen.